

**TABIAT VA JAMIYAT ORASIDAGI MUNOSABATLAR VA ULARNI
ATROF - MUHITGA TA'SIRI**

Toshkent shaxar Yunusobod tumani

Toshkent Arxitektura va qurilish universiteti talabasi

Burxonova Diyoraxon Ilxom qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiat va jamiyat orasidagi munosabatlar va ularni atrof - muhitga ta'siri haqida so`z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Orol muammosi, inqilob, ixtiro, iqtisodiyot, yer sayyorasi, aholi o'sishi, qishloq xo'jaligi, dehqonchilik, okean, tog'lar, cho'llar, botqoqlar, planetalar.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning ta'kidlashicha, "Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosidagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir. Uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo'lib, sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagini ko'p jihatidan ana shu muammolarni hal etishga bog'liqdir". Tabiatni muhofaza qilish, ekologik muammolarning oldini olish, ekologik talablarga doimo rioya qilish, mustaqil davlatimizning ijtimoiy – iqtisodiy, huquqiy masalasi bo'lib qolmay, balki ekologik siyosatining asosiga aylanishi lozim. Chunki, ushbu muammolar mustaqil davlatimiz ravnaqi bilan bevosita bog'langan.

Birinchi Presidentimiz I.A.Karimovning 2010-yil 20-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining "Ming yillik sammiti"da so'zlagan nuqtida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi ekologik muammolarga alohida e'tibor qaratildi, "mintaqaviy muammolar majmuiga e'tibor qaratilar ekan, ekologik xavfsizlik va atrof - muhit masalalarini chetlab o'tish mumkin emas.... Orol muammosi Markaziy Osiyo hududi doirasidan chiqib

ketdi va jahonshumul ahamiyat kasb etadi. Uning salbiy oqibatlarini bugungi kunda iqlim sharoiti, biologik muvozanatni o'zgarishida, aholi salomatligi va bo'lg'usi avlod genofondiga ta'sirida ko'rish mumkin.... Orol dengizining falokati Yevropa uchun, sayyoramizning boshqa hududlari uchun qanday xatarli va kutilmagan oqibatlarni yuzaga keltirishi mumkinligiga kimnidir ishontirish yoki buni isbotlab berish hojati yo'q deb o'ylayman", degan fikrlari ekologik muammolarni birgalikda hal etishni taqozo qiladi.

Yevropaliklar Amerika atroflariga ko'chib kelganlarida, ular ko'rgan narsa shu bo'ldiki, tabiatga umuman ziyon yetkazilmagan manzara edi. Shundan keyin tuproqqa ishlov berish va dehqonchilik orqasidan sekin asta yerlar eroziyaga uchraydi. Ba'zi yovvoyi tabiatdagi turlar xavf ostida qoldi, ba'zilari esa umuman yo'qolib ketdi. Yangi texnologiya atrof- muhitga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bug' va dizel mashinalari, kommertsion neft qazib olish, ko'mirni kuydirish, sanoat rivojlanishi chiqindilarni chiqishi va atrof muhitni ifloslanishiga olib keldi. Amerikada bu muammolarni oldini olish uchun 1970 - yillarda "Atrof - muhitni muhofaza qilish Agentligi" tashkil etildi va bu tashkilot atrof muhitni muhofaza qilishni maqsad qilgan edi. Oyna, qog'oz, plastik, shisha va metallarni ikkilamchi qayta ishlash yo'lga qo'yildi.[1]

Bizning quyosh tizimimizda Yer sayyorasi yetarli energiyani quyoshdan oladi va bu undagi hayot uchun zarur bo'lgan harorat bilan to'g'ri taminlashga yordam beradi. Merkuriy Quyoshga eng yaqin sayyora ekanligi sababli kun bo'yi yuqori harorat kuzatiladi. Tunda esa haroratning juda past bo'lishi hayotni taminlab bermaydi. Venera quyoshga yaqinligi jihatdan ikkinchi sayyoradir va uning harorati yuqori bo'lib, qalin karbonat oksidi gazidan iborat. Bu esa u yerda yashash uchun noqulaylik tug'diradi. Mars to'rtinchi sayyora yerga nisbatan ancha sovuq, chunki u quyoshdan ancha uzoq va atmosfera qobig'i juda siyrak. Bu yerda mikroskopik hayot bo'lishi mumkin, lekin hanuzgacha noma'lum. Marsdan keyingi sayyoralarga yetarlicha quyosh nuri va issiqlik yetib bormaydi, shu sabab hayot uchun to'la

sharoit ta'minlanmaydi.

Antropogen omillar hozirgi vaqtda tabiatdagi eng kuchli omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Inson tirik organizmlarga to'g'ridan - to'g'ri ta'sir etib yoki yashash sharoitini o'zgartirib, uning tarqalishiga yoki qirilib yo'q bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Inson tabiatga ko'rsatadigan kuchli ta'siri orqali abiotik va biotik sharoitlarni o'zgartiradi. Inson million yil davomida tarkib topgan tirik dunyo manzarasini bir necha o'n yilda o'zgartirib yubordi. Uning tirik organizmlariga salbiy ta'siri natijasida yer yuzida ko'plab o'simlik va hayvon turlari yo'qolib ketdi.

Ovchilik bilan shug'ullanish dastlab ozuqaga talabni qondirish maqsadida olib borilgan bo'lsa, keyinchalik kiyim-kechak va har xil qimmatli materiallar olish uchun avj olib ketdi. Masalan: Mahalliy Amerikaliklar bizonlarni o'ldirib ularni terisidan kiyimlar, suv solish uchun idishlar, suyaklaridan kerakli asbob-uskunalar tayyorlangan. Insonning ongli yoki ongsiz ravishda o'simlik va hayvon turlarini yer sharining bir joyidan ikkinchi joyiga olib borishi ba'zan flora va fauna tarkibini birmuncha o'zgartirib yubordi. Inson tamonidan o'simlik va hayvonlarning yashash sharoitlari o'zgartirildi. Natijada muayyan joyda yashayotgan o'simlik va hayvonlar jamoalari yo'q bo'lib yoki ularning sharoiti keskan o'zgaririb ketdi.[2]

Yer yuzida aholi sonini o'sishi ham ekologik muammo hisoblanadi. Aholini hisobga olish nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki dunyoning boshqa mamlakatlari uchun ham muhimdir. Bu hukumatga millatning turli viloyatlarda aholini taqsimlashini aniqlashda yordam beradi. Bu malumotlarga ega bo'lish uchun hukumat o'zlarining mamlakatlarida ayni bir vaqtda va aynan bir joyda qancha odam yashayotganligi ro'yxatga olinadi. Ro'yxatga olish natijasida mamlakat aholisining o'sish surati aniqlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashkil etilganda, uning asoschilari aholiga asoslangan Vakillar uyini tuzganlar. Hukumat vakillari aholi ko'p maydonlarda

ko'pchilikni, aholisi kam maydonlarda kamchilikni tashkil etganlar. 1787-yilda aholini ro'yxatga olish tartibi Konstitutsiyaga kiritilgan. Aholini ro'yxatga olish har 10 - yilda amalga oshirilishi kerak, shunda har bir mamlakat vakillarining soni hisoblab chiqiladi (1-rasm).

1970 – yildan Amerika Qo'shma Shtatlarida ro'yxatga olish dala ishchilari tomonidan amalga oshirilgan. Ular uyma-uy yurib har bir xonadonda yashovchi odamlar sonini hisoblaganlar.

Keyinchalik ro'yxatga olish pochta orqali amalga oshirila boshlangan. Mamlakatda xizmat va mablag'larni to'g'ri taqsimlashda ro'yxatga olish ma'lumotlaridan foydalaniladi. Demak aholini ro'yxatga olish davlatning iqtisodiy potensialini to'g'ri shakllantirishda katta yordam beradi.[3]

Inson populyatsiyasining o'lchamini yillar davomida 1.6 foizga o'sishi. Inson populyatsiyasining o'sishi

Inson paydo bo'lgandan boshlab, tabiatga ta'sir etadi. O'z navbatida tabiat insonga ta'sir o'tkazib keladi.

Insonga tabiatning ta'siri quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

- To'gridan-to'g'ri salomatligiga va ko'payishiga;
 - Tabiiy zarur ne'matlarning bor - yo'qligiga;
 - Tabiat tomonidan insonlarni xarakat qilishga majbur qilish va rag'batlantirish;
 - Mehnat vositalarining bor-yo'qligi.
- Tabiiy resurslarning bor-yo'qligi (okean, tog'lar, cho'llar, botqoqlar va h).

Bugungi kunda global isish jarayoni natijasida organizmlarning yashash tarsi o'zgarib ularning moslashish jarayoni qiyinlashmoqda. Bu esa turlar orasida tolerantlikning kamayishi bilan izohlanishi mumkin. 2015 va 2017 - yillarda o'tkazilgan global isishni oldini olishga bag'ishlangan Parij konferensiyalarida yer yuzida biologik xilma-xillikni kamayib borayotganligi bo'yicha ma'lumotlar berildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytilganda, tabiat va jamiyat orasidagi munosabatlarni turg'un birlikda olib borilmasa, yoxud mintaqalar bo'yicha hamkorlikda ekologik muammolar hal qilinmasa, kelajak avlod oldida javobgar bo'lib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peter Rillero, Dinah Zike .Ecology, 2005 (8-75- bet. Mazmuni va mohiyati).
2. Peter Rillero, Dinah Zike .Ecology, 2005 (8-75- bet. Mazmuni va mohiyati).
3. Peter Rillero, Dinah Zike .Ecology, 2005 (8-55- bet. Mazmuni va mohiyati).
- 4.